

INTERNET TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

*Akbarova Mohigul Asrorjon qizi (Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU
Farg`ona filiali Kompyuter injiniringi yo`nalishi talabasi)*

Zamonaviy ta'lim muammolaridan biri – o'quv jarayoni yaxshi tushunish va an'anaviy ta'lim usullari o'rtasidagi muvozanatni saqlash zaruratidir. Internet texnologiyalari yangi hisoblash qurilmalarining integratsiyasini, veb-xizmatlarining global taqsimlanishini, va kuchli dasturiy ta'minotni o'z ichiga qamrab oladi. Ushbu integratsiya istalgan joyda va istalgan vaqtda cheksiz o'rganish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Internet texnologiyalari ta'lim imkoniyatlarini kengaytiradi. Hozirda maktab ostonasini endigina bosib o'tgan ko'plab o'quvchilar allaqachon internet texnologiyalari sohasi bilimga egadir. Ta'limdagi internet texnologiyalari o'quv jarayonini yanada qiziqarli o'tkazish, kerakli vaqtda kerakli ma'lumotlarni taqdim etish, ilmiy loyihalarda ishtirok etish imkonini beradi va yoshlarni bir-biri bilan va o'qituvchilari bilan bog'lash uchun ishlatiladi. Zamonaviy internet-texnologiyalarning ijobiy xususiyati shundaki, dunyoning narigi tomonida joylashgan noyob eksperimental resurslardan foydalanish imkoniyati mavjudligi va xabar almashinuvi imkoniyatlarining qulayligidadir. Yaqin kelajak istiqboli sifatida "virtual" hayot haqida ham gapirish mumkin. Yoshlar boshqa qit'ada joylashgan asbob-uskunalar ustida tajriba o'tkazadigan onlayn laboratoriyalar yoki qo'shni sinfda yoki binoda foydalanishi mumkin bo'lgan virtual olamlar qurishi mumkin. Internetdan ta'lim maqsadlarida foydalanganda, masofaviy ta'limda ilg'or axborot texnologiyalaridan foydalangan holda kasbiy tayyorgarlik va qayta tayyorlash uchun

mo'ljallangan ta'lim xizmatlari mavjudligidir. Internet texnologiyalari o'quvchiga bilimlarni, asosan, ma'lumotni yetkazib berishning elektron vositalari orqali, bilimlarni tekshirishni amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Masofaviy ta'lim, shubhasiz, an'anaviyga nisbatan o'zining afzalliklariga ega ta'lim shaklidir. Bu o'quvchining psixologik muammolarini hal qiladi, vaqtinchalik va fazoviy cheklovlarni, malakali ta'lim muassasalaridan uzoqda bo'lish muammolarini bartaraf qiladi, jismoniy nuqsonlari bo'lgan odamlarga o'qishga yordam beradi. Masofaviy ta'limni tashkil etishning maqsadlari bevosita talaba bilan aloqaga kirmasdan o'qitishdir. Masofaviy ta'lim nafaqat o'rganishni, balki, albatta, bilimlarni nazorat qilishni ham talab qiladi. Masofaviy ta'limni tashkil etish uchun eng mos bo'lgan test tizimi maktab va universitetlarda ham ba'zi muammolarni keltirib chiqaradi. Axborotni tashkil etishning multimedia shakllaridan foydalanish ko'proq zarur. Ushbu shaklda ma'lumot talabalar tomonidan yaxshiroq qabul qilinadi. Masofaviy ta'limda qatnashadigan o'qituvchilar doimiy ravishda o'z malakalarini oshirishlari kerak. Ilm-fanning rivojlanishi va yangi texnika yutuqlari professional professor-o'qituvchilarni zamon bilan hamnafas bo'lishiga turtki beradi. Masofaviy ta'lim rivojlanib, uning zaruriy bo'g'ini kompyuter tarmoqlariga aylanib bormoqda. Kompyuter o'quv jarayoni samaradorligini oshirish vositasidir. Bu talabalarga mustaqil ravishda bilim olish imkonini beradi, aql-zakovatni rivojlantirishga yordam beradi, ta'lim ma'lumotlarini va majmuini kengaytiradi, amaliy o'quv vazifalari, va talaba faoliyatini nazorat qilish sifatini o'zgartirish imkonini beradi.

Multimedia vositalari va texnologiyalaridan foydalanish o'quv sxemasini yaratishga imkon beradi. Ta'limni tashkil etishning an'anaviy va kompyuter shakllaridan oqilona foydalanish va o'zlashtirishda yangi sifat beradi. Multimedia yaratish orqali o'quv faniga qiziqishni oshirish mumkin taqdimotlar va interaktiv

dasturlar orqali albatta. Taqdimot darsi o'quvchilarning e'tiborini jalb qilish va e'tiborli ma'lumotni ko'paytiradi. Kompyuter taqdimotlaridan foydalanish darsni vizual va ifodali qiladi, yangi materialni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi. Internet barcha foydalanuvchilar uchun keng imkoniyatlarni ochib beradi.

Foydali ta'lim resurslariga quyidagilar kiradi:

1. Elektron pochta – talabalar, o'qituvchilar va ta'lim muassasalari o'rtasida ma'lumot almashish uchun.

2. Pochta ro'yxatlari – umumiy ma'lumotlarni o'quv guruhiga va tashkiliy jamoaga yuborish uchun munozaralar; ilmiy grantlar, stipendiyalar, tanlovlar haqidagi ma'lumotlar ham foydalidir.

3. Talabalar va stajyorlar bilan ta'minlashni tashkil qilish imkonini beruvchi FTP yordamida fayllarni uzatish asosiy uslubiy va o'quv materiallari va FTP server orqali dasturiy ta'minot.

4. Hozirgi vaqtda tashkil etish uchun asosiy texnologiyalar sifatida xizmat qilishi mumkin bo'lgan WWW texnologiyalaridan foydalanish mumkin. Bunga turli onlayn kurslar va master-klasslar kiradi.

5. Internet orqali jahon axborot resurslariga kirish. Bular, birinchi navbatda, veb-saytlar nashriyotlar va kutubxonalar. Ushbu saytlarda siz kitob yangiliklari va ular bo'yicha sharhlar bilan tanishishingiz mumkin, kerakli kitoblar va davriy nashrlarga buyurtma bering. Ushbu saytlarning ko'pchiligida bepul pochta ro'yxatlari ham mavjud, bu esa buni amalga oshiradiyotgan sohalarda yangi ishlarni kuzatishni osonlashtiradi. Elektron ta'limdan foydalanishning asosiy afzalliklarini uch guruhga bo'lish mumkin.

1. Tashkiliy: o'quv material ustida ishlash qobiliyati bilan bog'liq qulayliklar

qulay vaqt va internetga kirishingiz mumkin bo'lgan istalgan joyda; sinxronlash imkoniyati va o'qituvchi va boshqa talabalar bilan asinxron aloqa; foydalanish qulayligi.

2. Psixologik va pedagogik: chiziqli bo'lmagan, moslashuvchan ta'limni amalga oshirish imkoniyati tushunchalar; o'quv jarayonini individuallashtirish (individual sur'at, tanlash vazifalari, hisobga olingan holda).

3. O'quv jarayonining interaktivligi; multimedia mazmuni o'quv jarayoni (nafaqat matn, gipermatn, grafik materiallardan, balki audio, video fayllardan ham foydalanish, animatsiya va boshqalar); multimedia hisobiga axborotni idrok etishning barcha kanallarining faolligi; qobiliyati individual va guruh vazifalarini birlashtirish; asenkron rejimda guruh ishini tashkil qilish imkoniyati.

Darxaqiqat, hozirgi kunda internet texnologiyalarisiz har bir sohani tasavvur qilish qiyin. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ham mikroprotessorli hisoblashlar asosida ishlaydigan dasturiy ta'minot, dasturiy ta'minot, apparat va apparat vositalaridan hisoblanadi.

Foydalanilgan saytlar:

1. <https://lex.uz/ru/docs>
 2. <https://www.tdiomag.uz/post>
 3. <https://xs.uz/uz/post>
-